

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА

Усмонова А.У.
Очилов А.К.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

e-mail: amirbekusmonov0212@gmail.com, tel: (91)442-66-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736731>

Актуальность проблемы: В последние десятилетия глубокие исследования посвящены поиску и изучению лекарственных растений и подслащающих веществ, используемых в пищевой и фармацевтической промышленности [1, 3]. Значительного внимания заслуживает использование фруктозы как подслащающего вещества. Поскольку выделение фруктозы в чистом виде является дорогостоящей операцией становится весьма актуальным изучение фруктозосодержащих продуктов и их применение в медицине. Одним из них является клубни Топинамбура [2].

Цель и задачи исследования: Целью настоящей работы является изучить фармакологическое действие клубней топинамбура при заболевании сахарный диабет и изучение его иммуностимулирующего, антитоксического и антистрессорного воздействия. Наша цель-повышение эффективности лечения путем ведения его в рацион питания больным сахарным диабетом и использование его отвара в горячих ваннах.

Материалы и методы исследования: Проведем два исследования. В первом исследовании больным сахарным диабетом назначаем употребление клубней топинамбура в сыром виде – по 2 -3 штуки за час до еды. Во втором исследовании готовим отвар из листьев топинамбура: 1ст. л. измельченных стеблей топинамбура варим в 2 л воды в течении 10 минут. И остуживаем до +49С, после этого больным, страдающих остеохондрозом назначаем парку ног в данном отваре.

Вывод: Результатыпервого исследования показали,что прием топинамбура обеспечил питание клеток и их обновление, усилил синтез белка, повысил активность Т-лимфоцитов в крови. Результаты биохимии крови больных сахарным диабетом показали значительное снижение уровня глюкозы крови на 5,8 ммоль/л и ЛПНП на 3,5 ммоль/л. Увеличилась концентрация железа крови. Топинамбур в эксперименте нормализовал работу тонкого кишечника. Уменьшилпотребность в инсулине. А второе исследование показало, что прием горячей ванны вместе с отваром листьев уменьшил болевые ощущения, красноту и улучшил подвижность суставов.Поэтому я рекомендую широко использовать это растение при лечении сахарного диабета и разных воспалительных процессах

Список литературы

1. Белоусова А.Л. Исследование травы топинамбура и создание лекарственных
2. препаратов на его основе: дис. ... канд. фармац. наук. – Пятигорск, 2020 – 163с.
3. Зяблицева Н.С. Изучение полисахаридов клубней топинамбура и создание на их основе лечебно-профилактических средств: дис. ... канд. фармац. наук. – Пятигорск, 1998 – 157с.
4. Зяблицева Н.С., Белоусова А.Л., Кисиева М.Т. Возможности использования топинамбура в медицинских целях //Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2021. – Т. 109, № 2. – С.102-10